

Consistent Usage of the Classical Traditions of Sangam Literature in Thenmozhdas' Poetry

Dr. A. Subha, Assistant Professor of Tamil,
Government Arts and Science College, Pappireddipatti, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8377-0825>

DOI: 10.5281/zenodo.7584018

Abstract

The classical tradition of the Tamils can be identified through Sangam literature and “Tholkappiyam” in Tamil Literature. It is these which have become the yardstick for measuring the language adopted in the literature. The Songs and Collection of songs of ancient Tamil literature are often related to the traditions of “Tholkappiyam”. The literature produced in the later centuries has emerged based on these traditions. It can be observed that the roots of these traditions have spread from ancient to contemporary literature. The contemporary works/texts have adhered to the ecological settings analogous to the basic tenants of the classics like Thinai, Thurai, Kuttru, Muthalporul, Karuporul, Uriporul, Iraichi, and Allura. The nature of the language employed in these classical traditions has extended in the poems/poetry of Thenmozhdas. A sharp/accurate observation of land, loneliness, longing, separation, extreme affection/love, and having the overwhelming desire or infinite love for nature is effectively described. The poetic language of Thenmozhi Das has recreated these classical traditions based on the language structure.

Keywords: Ecological, Thinai, Thurai, Kuttru, Muthalporul, Karuporul, Uriporul, Ullurai.

References

- [1].Sukumaran. *Izantha Oinnum Irukkum Ulakam*. Uyirmmmai Pathippagam, Chennai, 2008.
- [2].Thenmozhi Das. *Niracaiyin Aatiyai*. Uyirmmmai Pathippagam, Chennai, 2016.
- [3] Thenmozhi Das. *Vallabi*, Ezhuthu Pirasuram, Chennai, 2018.
- [4] Sirpi Balasubramaniam. *Neela Padmanabhan*. Puthiya Tamil Ilakkiya Varalaru, Sahitya Akademi, New Delhi, 2013.
- [5] Jayamohan. *India Gnana Thedalgai, Purithalgai*. Kizhakku Pathipagam, Chennai, 2016.

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: NIL.

Author Declaration: I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

சங்க மரபின் தொடர்ச்சியில் தேன்மொழிதாஸ் கவிதைகள்

முனைவர் அ.சுபா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வுத்துறை,
அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி, பாப்பிரெட்டிப்பட்டி.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8377-0825>

DOI: 10.5281/zenodo.7584018

ஆய்வுச்சாரம்

சங்க மரபின் தொடர் பண்பினை தேன்மொழிதாஸ் கவிதைகள் பெற்றிருக்கிறது. குறிஞ்சி நிலத்தின் காட்சி வடிவமைப்பை நவீனக் கவிதையில் கையாள்பவர். நிலம் அதன் மீதான நுட்பமான பார்வை தனிமை, ஏக்கம், பிரிவு, அன்பின் மிகுதி இயற்கையின் மீதான தீராத வாஞ்சையை கொண்டவையாக உள்ளது. பெண் எழுத்துக்கள் என்றாலே பெண்ணியத்தையும், உடல் அரசியலையும் முன்வைக்கும் எழுத்து பாணி கொண்டவை என்ற அடையாளத்தை பெறாத எழுத்து இவருடையது. ஐவகைநிலம் - முதற்பொருள் - கருப்பொருள் - உரிப்பொருள் - நவீன கவிதையில் பயின்று வரும் தன்மை குறித்து பேசப்பட்டுள்ளது.

திறவுச்சொற்கள்: சங்க மரபின் தொடர்ச்சி, தேன்மொழிதாஸ் கவிதைகள்.

முன்னுரை

ரோஸ்லின் ஜெயசுதா என்னும் இயற்பெயர் கொண்ட தேன்மொழிதாஸ் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலை மணலார் என்ற பகுதியில் 1976 ஆம் ஆண்டு பிறந்தவர். இளம் வயதிலே கவிதை எழுதும் திறன் கொண்டவராக அறியப்பட்டவர். பள்ளி காலங்களில் நாடகங்கள் எழுதி இயக்கியுள்ளார். கவிதையோடு ஓவியம், கைவேலைப்பாடுகள், முறையாக இசையும், நடனமும் பயின்றவர். பெண் எழுத்துக்கள் என்றாலே பெண்ணியத்தையும், உடல் அரசியலையும் முன்வைக்கும் எழுத்து பாணி கொண்டவை என்ற அடையாளத்தை பெறாத எழுத்து இவருடையது. இயற்கையின் அழகியலையும் எளிமையையும் படைத்துக் காட்டுவது. இதுவரை ஆறு கவிதைத் தொகுப்புகள் வெளிவந்துள்ளது. இசையில்லாத இலையில்லை (2001), அநாதிகாலம் (2003), ஒளியறியாக் காட்டுக்குள் (2007), நிராசைகளின் ஆதித்தாய் (2016), காயா (2017), வல்லபி (2018) போன்றவை ஆகும். இதில் கிடைக்கப்பெற்ற இரண்டு நூல்களான நிராசைகளின் ஆதித்தாய், வல்லபி ஆகும்.

தமிழ் கவிதையின் மரபு “1934 இல் வெளிவந்த ந.பிச்சமூர்த்தியின் கவிதையிலிருந்தே புதுக்கவிதை வரலாறு தொடங்குவதாக விமர்சன மரபு வரையறுக்கிறது.” (சுகுமாரன், இழந்த பின்னும் இருக்கும் உலகம் ப.15) தொல்காப்பிய இலக்கிய மரபின் எச்சங்களை இன்றைய நவீன படைப்புகளில் கண்டடைய முடிவது மரபின் வெற்றியாகக் கருதலாம்.

சுவை புதிது பொருள் புதிது வளம் புதிது

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சொல் புதிது சோதிமிக்க நவகவிதை” (வல்லிக்கண்ணன், புதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு ப. 298)

தமிழ்க் கவிதையில் அநேக புதுமையை முதன்முதலில் கையாண்டவர் பாரதி. செய்யுளில் இருந்து மரபுக்கவிதையும், மரபுக்கவிதையிலிருந்து வசனக்கவிதையும் வசனக்கவிதை புதுக்கவிதையாகவும் மாறி துல்லியத்தன்மையினை ந.பிச்சமூர்த்தி, க.நா.சு காலத்தில் அடைந்தது. இவர்களைத் தொடர்ந்து புதுமைப்பித்தன், கு.ப.ரா, நகுலன், விக்ரமதித்தியன், ஆத்மாநாம், சுகுமாரன், பிரமிள், சி.மணி, தேவதேவன், சுந்தரராமசாமி, தேவதச்சன், கலாப்பிரியா, வண்ணதாசன், ஞானக்கூத்தன், யூமாவாசுகி போன்றோரின் வருகை மரபிலிருந்து நேர்த்தியான எதார்த்த கவிதைகளை முன்னெடுத்துச் சென்றது. இதன் தொடர்ச்சியை சமகால கவிதைகளிலும் காணலாம்.

நிலமும் மொழியாக

தேன்மொழிதாஸ் தான் வாழ்ந்த உலகத்தை கவிதையில் மீட்டெடுக்கிறார். இவர் படைப்பில் இயற்கை (கருப்பொருள்கள்) கவிதைக்கு வலுக்கூட்டுவதாக உள்ளது. நிலம் மனித எண்ணத்தின் அடிப்படை, வெளிப்பாடாக உள்ளது. இவரது கவிதையின் தொடக்கம் குறிஞ்சியை அடிப்படையாகவும் உலகமே நிலமாகவும், நிலமே உலகமாகவும் கனிந்து நின்றலை பேசுகிறது. “தமிழில் நிலம் உலகம் என்ற பொருளில் பயின்று வருகிறது. நிலம் என்பது தத்துவம் கொள்ளும் விரிவான பொருளில் இயற்கையே ஆகும்.” (ஜெயமோகன், இந்திய ஞானம் தேடல்கள், புரிதல்கள் ப. 59)

குறிஞ்சி நிலம்

கண்ணீரை அடக்க இங்குதான் பழகினேன்
காட்டுப் பூண்டுகளின் கிழங்குகளைக் சுவைத்த நாட்கள்
எனக்குள் உருகுகின்றன
மலை நாவல் பழங்கள் போன்ற இருளில் மனம்
தன் நிறங்களை தன்மைகளை எதற்கெனவும் இழக்காத
பூக்களை விரும்பி அவையருகே
தாயாகி மடிகிறேன்
தாய்நாடு அற்றவனின் மனநிலையும் தனிமையும்
ஒரே நேர்க்கோட்டில்தான் பயணிக்கிறது
எதற்கெனவும் எதுவும் இல்லை
எனினும்
உடலிடம் அவரவர் உலகை மீட்டுத்தரும் படி மன்றாடுங்கள்

(தேன்மொழிதாஸ், நிராசைகளின் ஆதித்தாய் ப. 13)

கவிதையின் பாடுபொருளும் களனும்

இவர் கவிதைகளில் தொடர் சித்தரிப்பாக மலையும் இ காடும் அவை சார்ந்த

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

உயிரினங்களும் பயின்று வந்துள்ளன. செவ்வியல் இயற்கையை அகமாந்தர்களின் வாழ்வியலோடு நெருக்கமாக சித்தரித்துக் காட்டியதைப்போலஇ சங்க இலக்கியத்தின் நீட்சியைப் பெற்றிருக்கிறது. ஐவகை நிலத்தில் குறிஞ்சி, முல்லையும், பொழுதில் இரவும்,உரிப்பொருளில் பிரிவு,ஏக்கம், தனிமை,ஆற்றாமையும் சில இடங்களில் நாட்டாரியல் தொனியும், பக்தி இலக்கியத்தின் இசைமையும், அந்தாதி,இயைபு போன்ற செய்யுள் உறுப்புகள் பயின்று வரும் கவிதைகளும் உள்ளன. குறிஞ்சி நிலமும் இயற்கையும் இணைந்திருக்கும் கவிதைகள் பின்வரும்மாறு.

உன் காதலி என்னும் கவிதை அகக் கவிதைக்கு நெருக்கமான கருப்பொருள்களைக் கொண்டிருக்கிறது.

உன் காதலியின் உதடுகளில் என்னைப் புதைத்து
குளிர் காமத்தை அடைகாப்பதை உணர்ந்தபோது
குருவியென உன்வீட்டுத்தாழ்வாரத்தில் அமர்ந்திருந்தேன்
(தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 16)

வலிமையான போராட்டம்

என் மலைப்பிரதேசத்து மக்களின் வாழ்வு
அணிந்திருக்கும் கம்பளிக்குள் முடங்கும் காற்றாய்
வெம்பி முடிவுற்றது (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 17)

கவிதையில் அன்பின் பொருட்டு இவ்வாழ்வை கடப்பது தான் வலிமையான போராட்டம்இ தர்க்கம் செய்யும் கவிதைகளைக் காட்டிலும் துயரங்களைப் பேசும் கவிதைகள் மிகுதி எனலாம். குறிஞ்சி நிலத்தை வர்ணிக்கும் கருப்பொருள்களான வாடாமல்லி நிறப்பூக்கள், தளிர்கள், தாவரங்கள், வரையாடுகள், மலை, பட்டாம்பூச்சி, வெயில் பருவம், குளிர் காற்று, கிராம்பு மரத்து பூக்கள்,காட்டுச் சனை, உள்ளங்கை ரேகை மரங்கள், பனிக்குளிர் கனவுகள், காடுயெனக் குறிஞ்சி நிலத்தின் சித்தரிப்புகளை கொண்டுள்ளது. 'மனது இடறி மலைகளில் விழுந்தது' உவமைகள் உருவாக்கும் காட்சிப்படுத்துதல் அகத்திற்கு நெருக்கமானதாக அமைகிறது.

பொழுது

இயல்பிலே இயற்கையின் மீதான பெரும் லயிப்புத் தான் வாழ்ந்த மலைத்தொடரும் காடும், பொழுதும் நுணுக்கமாக கையாளப்பட்டுள்ளன. உலக வாழ்வியலுக்கு அப்பால் ஏதோவொன்றைத் தேடி சலிக்கும் ஆற்றாமையை, மென்சோகத்தை நிறைவடையாதத் தேடலை கவிதையின் குரல் பெற்றிருக்கிறது. இரவு, இருள், மரணம், வாழ்வு, நிராகரிப்பு, தனிமை, ஆன்மா போன்ற பாடுபொருள்களை இணைத்தலின் வழியே ஒரு சித்திரம் உருவாகிறது. கவிதையின் பல இடங்களில் இறந்த தன் நாய்க்குட்டியோடு, சோகத்தை அதை புதைத்த இடத்திலே உதிர்ந்து போன இளமையோடு எல்லாவற்றையும் புதைத்துவிட்டு, ஏதுமற்ற மனதோடு வாழும் உயிராக தன் ஆற்றாமையைக் குறிப்பிடுகிறது. இயற்கை குறித்து பாடியிருப்பது போலவே நாய்க்குட்டியும் கவிதையில் ஆங்காங்கே வருகிறது.

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

நீ என் நினைவோடு இருப்பாய்
 அல்லது வேறு யாரின் நினைவிலும் கூட
 எனக்காக வாழ்ந்தான் இவன் - என
 எந்த மனிதனையும் யாராலும் காட்ட இயலாது
 நான் என் நாய்க்குட்டிகளின் கண்களுக்குள்
 வசிப்பதில் நிறைவுறுகிறேன்
 எனது அறைக்குள் நுழைந்த தனித்த காற்றில்

அகலின் நிழல் வெளவாலாய் அலைகிறது (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 19)

என்ற வர்ணிப்பில் இயற்கை பொழுதோடு இணையும் சொற்கள் அகவெளியின் சூழலை உருவாக்குகிறது (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா,ப.21). தனக்குள்ளேயும், தன்னைச் சுற்றியும் வாழும் தனிமையின் விளிம்புகளில் பரவும் அனலையும் தாங்க இயலாது தவிக்கும் தவிப்பு,பகலைக் கடந்து இருளில் தஞ்சமடையும் ஏக்கமும், இருளில் ஏங்கித் தவிக்கும் ஆன்மாவின் குரல் என ஒருசேர ஒலிக்கிறது. அக்காட்டின் பயணங்களில் புதிய தடங்களையும் பூக்களையும், மரங்களையும், தாவரங்களையும்,பறவையின் ஒலியையும், காட்சிப்படுத்திக் கொண்டே பயணிக்கவும் வைக்கிறது.

காமம்

காமத்தின் பின் தொடரல்
 அவள் நடந்துவரும் போதெல்லாம்
 வீதி அயரும் நாய்க்குட்டியென படுத்துவிடுகிறது
 காற்று புல்லாங்குழலுக்குள்
 பயணப்படுவது போல் கடக்கிறாள்
 தனிமையைப் பரிமளத் தைலமெனப் பூசி
 தன்னைக் கண்ணாடி முன் திறக்கிறாள் (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 23)

காமத்தை பின் தொடரும் பெண்ணின் மனநிலை காமமும்,தனிமையும் கொண்டதாக உள்ளது.

தனிமையிடம் கையளிக்கப்பட்ட இவ்விரவு

நிலவின் பின் மெல்ல நகருகிறது (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 25)

என்பதில் மழையின் ஆரவாரம், இமைப்பதற்குள் தொலையும் மின்னலென உணர்வுகள்,ஆகாயத்தில் அலையும் தண்ணீர், தென்றல் ஆடையாக,நிலவுக்கு சாம்பலின் அங்கம் போன்ற ஒப்புமைகளைப் பெற்றுள்ளது. “மனித சாயலும் மத்தியானத்தில் ஒளியும்” (தேன்மொழிதாஸ்,நி.ஆ.தா, ப. 27) என்பதில் படுக்கையில் இருந்து பாம்பு செல்கிறது. அதில் மூன்று முட்டைகள் இருக்கிறது. அந்த முட்டையில் இருந்து சிங்கம்,குதிரை, மான்குட்டி வந்தது. அவை எல்லாமும் மனிதனின் சாயலைப் பெற்றிருக்கிறது. பனிப்போல, காற்றுப்போல,குமிழ் போலச் சுழல்கின்றன. சிங்கம் சிறகு கொண்டு அழைக்கிறது. மான்குட்டி கால்களால் நதியை நகர்த்தி வைத்தது. சிங்கத்தின் கண்களில் கடல் அசைகிறது. மானும், குதிரையும் எங்கோ

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சென்றுவிட்டன. சிங்கத்தின் கண்கள் என்னையே கண்டு கொண்டிருந்தன இக்கவிதை கருப்பொருள் புனைவுக் கொண்ட மீபுனைவு களத்தை படிமக் காட்சியாக சித்தரிக்கிறது. நிலம்இ மண்இ மொழிஇ பூமி போன்றவை தொடர்ச்சியாக இடம் பெற்றுள்ளன.

கவிதையும் உவமையும்

தொல்காப்பிய இலக்கணம் உவமைஇ உள்ளுறை இலக்கிய ஆக்கத்தில் எவ்வாறு பயின்று வரவேண்டும் என்று வரையறுக்கிறது. உவமைக்கு பின்னாக இலக்கணம் வளர்ச்சி அடைந்து படிமம், குறியீடு என்று குறிப்பிடப்பட்டாலும் இவற்றின் அடிப்படை உவமை ஆகும். செய்யுள்களில் கையாளப்படும் உவமை; புதுக்கவிதை காலத்தில் படிமம், குறியீடாக மாறியுள்ளது. கவிதைகளில் பெரும்பான்மையாக கையாளப்படுவதும் அதுவே. ஆனால் தேன்மொழிதாஸ் கவிதைகளில் படிமம், குறியீடுகளைக் காட்டிலும் அதிகம் வெளிப்படுவது உவமை. சொல்லை விரித்து பொருள் கொள்ளும் போது உவமையின் சாயலைத்தான் பெற்றிருக்கிறது.

எனது கண்ணீர்

எனது கண்ணீர்த் துளிகளை

பறவைகளாகப் பறக்க விட்டிருக்கிறேன்

வலியினால் சிறகடிக்கும் அவைகள்

உனது துரோகங்கள் அறிந்ததும்

சில இறகுகளை பூமிக்கு அனுப்புகின்றன (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 31)

என்னும் கவிதையில் கண்ணீர்த்துளிகளை பறவைகளாகவும், வலிகளை சிறகுகளாகவும், துரோகத்தினால் வீழும் சிறகு போன்ற உவமைகள் கையாளப்பட்டுள்ளன.

நிராசைகளின் ஆதித்தாய் கவிதையில் (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 35) உலகின் முதல் பெண் நிராசைகளின் ஆதித்தாய். அவளின் கனவும்இ துன்பமும்இ ஆசையும் இரகசியமாக அனுப்பப்படும் கவிதையின் மொழிபோல் உள்ளது. காட்டோடு உலவுதல் (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப.36) என்னும் கவிதை குறிஞ்சித்திணைக்கான கருப் பொருள்களையும் மலை வளத்தினையும் கொண்டுள்ளது. விரும்பிய ஒருவனுக்காக காட்டில் உலாவும் பெண்; நேசித்தவை காதலும்,இயற்கையும். விரும்புவளின் வருகைக்கு காத்திருத்தலை இயற்கை மட்டுமே சமாதானம் செய்கிறது. அதை இயற்கையைத் தவிர வேறு எந்தவொன்றைக் கொண்டும் மீட்டெடுக்கவோ, தவிப்பினை ஈடுசெய்யவோ முடியாது.

நிலவின் பின் நகரும் நிலவு

தனிமையிடம் கையளிக்கப்பட்ட இவ்வரவு

நிலவின் பின் மெல்ல நகர்கிறது (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 25)

அதிகமான கவிதைகள் கனவின் நீட்சியாக அமைந்துள்ளது. கனவிற்குள்ளாக வாழ நேர்ந்த வாழ்வை வசப்படுத்தி உள்ளது. வாழ்வில் நிகழ்ந்த துயரம்இ அவர் கவிதைகளில் வந்து போகும் சூசன், சூனு, நாய்க்குட்டி, மெர்சி, மிகிரா போன்ற உருவங்கள் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

சூசன், சூனுவும் காடுகளில் வாழ்கிறார்கள். சூனு இறந்து விட்டதாகவும், தனிமையில் காடுகளில் வாழும் சூசனை யாரோவொரு பெண்குரல் அன்பின் பொருட்டு தனிமையைப் போக்க அழைக்கிறது.

நீ காத்த மௌனம் அங்கே சிறு விளக்கில்

அடங்கிக் கிடந்தது

நீ இல்லை

மஞ்சள் கடம்பு மரத்தை

நீ என்று நினைத்துக் கொண்டேன்

எப்படி தனிமையின் இருளில்

இக்காடுகளுக்குள்ளேயே இருக்கிறாய்

வா சூசன்

என்றாவது வா (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 42)

செவ்வியல் இயற்கையை இணைத்து பாடுவதை வாழ்வின் அங்கமாக கொண்டது. புன்னை மரத்தை தங்கையாக பாவித்தல், தலைவன், தலைவிக்கு களவு காலத்தில் நிகழ்ந்த புணர்ச்சிக்கு சான்றாக குருகு இருத்தல், தலைவனின் பிரிவில் உலகமே உறங்கிக் கொண்டிருக்க கடல் மட்டும் தனக்கு துணையாக விழித்திருக்கும் இரவு என்று மனதின் வெளிப்பாடுகளுக்கு இயற்கை மட்டுமே துணை நின்றதாக எண்ணற்ற அகப்பாடல்கள் சங்க வாழ்வை சித்தரிக்கின்றன. நவீன தமிழ் இலக்கியப் பரப்பின் சூழலில் செவ்வியலை ஆதாரமாக கொண்டோர் மறுஉருவாக்கம் செய்து கவிதைகளை படைப்பாளர்கள் கையாண்டு வந்தாலும் தேன்மொழிதாஸின் கவிதைகளில் மனிதர்களின் உணர்வுக்கு இணையாக இயற்கை ஒப்புமையாக்கப்படுகிறது. “மஞ்சள் கடம்பு மரத்தை நீ என்று நினைத்துக் கொண்டேன்” எனும் வரிகள் ஒரு நபரின் இருப்பை இயற்கையைக் கொண்டு நிரப்பப்படுகிறது. காடுகளில் தனிமையின் இருளில் உலவும் சூசனை என்றாவது வா என்று காத்திருத்தலை பிரிவின் வாஞ்சையை மொழி கொண்டுள்ளது. தும்பைப் பூவின் இதழ் அளவுகூட அல்ல வானம் (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, பக். 50-51) மேற்கூறப்பட்டுள்ள கவிதைகளில் தனிமை, இருள், காற்று, மலை, வனம், பள்ளத்தாக்கு, வானம், தும்பைப்பூ, மலைவாழ் மக்கள் நினைவில் வாழும் காட்சிகளின் தொகுப்பாக உள்ளது. தமிழில் பறவைகள் குறித்த கவிதைகள் ஏராளம். நவீனத்திலும் அவை நீட்சி அடைந்துள்ளது. ‘மிகிரா’ என்னும் கவிதையில்,

ஆந்தை அலறும் இரவுகளில்

வவ்வால்கள் அலையும் அந்நேரம்

தூக்கணாங் குருவிகள் தன் குஞ்சுகளுக்கு

மினுக்கட்டான் பூச்சிகள்

தனிமை ததும்பும் நிலா

எல்லாம் கண்டு பின்இரவில் வீட்டு வாசலில் நிற்கிறேன்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

எனதன்பை உண்டு வாழும் நாய்க்குட்டிகள் ஓடி வருகின்றன

எனக்கு எந்தக் கடவுளும் வேண்டாம்

மிகிரா முத்தமிடுகிறாள் (தேன்மொழிதாஸ், நி. ஆ. தா, ப. 53)

முழுமையாக மலைக் காடுகளில் வாழும் பறவையின் பெயர்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. கடவுளை வேண்டாம் என்று சொல்லுதல், விரும்பியவொன்றைக் கடவுளாக கருதுதல் என்ற இருநிலை காணப்படுகிறது. நாய்க்குட்டியைப் பற்றிக் கூறும் இடங்களில் கடவுளும், கடவுளைப் பற்றி பேசும் இடங்களில் நாய்க்குட்டியும் வருகிறது. இறுதியில் விருப்பத்திற்குரியது கடவுளாக மாறிவிடுகிறது. நாய்க்குட்டியும் பல இடங்களில் இறந்து புதைத்துவிட்ட வருத்தத்தை வெளிப்படுத்துகிறது. மிகிரா முத்தமிடுகிறாள் என படர்க்கையில் கூறப்பட்டிருந்தாலும் மலைகளின் இருளில் பயணிக்கும் பெண்ணின் குரல் தேன்மொழிதாஸின் குரலாகவே ஒலிக்கிறது. மலைராணிப்பூக்கள் (தேன்மொழிதாஸ், வல்லபி, ப. 22) ஒரு நீலச்சங்குப்பூ எனது நெற்றியில் மலர்கிறது (தேன்மொழிதாஸ், வல்லபி, ப. 15), சங்குப்பூவின் அச்சு காற்றில் அசைவது (வல்லபி, ப. 16), அல்லிக்கிழங்கின் ஆழ்ந்த நீலவாசம் இரவுக்கு (வல்லபி, ப. 28) என்னும் கவிதைகள் குறிஞ்சியின் தொடர்ச்சியைப் பெற்றுள்ளன. நீதியாகமம் (வல்லபி, ப. 24), Spaceship - சூனுவின் குரல் சுழலும் தங்கத் தகடு (வல்லபி, ப. 26) என்னும் இருகவிதையும் கொலாஜ் (பல்வொட்டு) தன்மையுடைய உடையது.

அகநீர்வாழ் பறவை

மழை ஊன்றிப் பெய்துகொண்டிருக்கிறது

கருங்காணப் பயறுகளாய் பெயர்ந்து

இன்றேனும் உதிர்ந்து விடாதா இரவு

கார்காலத்தின் உரிமை இடித்துக் கொண்டு ஓடுகிறது

எதனைக் கற்பிக்க இந்நேரம் சாமக்கோடாங்கி அலைகிறான்

கருத்தாளி அவன் காலடி கரும்பொன்

நினைவு சிதறுமிடமெல்லாம் பேசும் தவளைகள் கலகிகள்

அழுந்துதல் எத்தகைய இன்னிசை

உலர்ந்த பூ சாம்பலாய் புரள்கிறது

கிச்சிலி வாசனை சாளரத்தைத் தட்டுகிறது

எனக்குத் தேனீர் தர விரும்புகிறது

மேலிமையில் திரளும் ஒளித்தண்ணீர்

அகநீர்வாழ் பறவை (தேன்மொழிதாஸ், வல்லபி, ப. 29)

மழை, இரவு, கார்காலம், பறவை என்று ஐந்திணை நிலங்களில் குறிஞ்சி நிலத்தின் வாழ்வும், மக்களுமே அதிகமாக கவிதையில் வந்துள்ளது.

இசையும் கவிதையும்

இயற்கை பஞ்சமுக நாகம்

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

தில்லோலம் பாடும் பனிக்காடு
 திக்குகளை மறைக்கும்
 ஆச்சரியமிக்க ஆண்யானைஇ
 முதிர்ந்த பிறை அதன் முதுகில் முனகும் போது
 இருளை சுருட்டிப் புகைக்கிறது
 தீயின் மெளனம் குரல்களால் ஆனது
 ஊமைவெயில் உளறும் (தேன்மொழிதாஸ், வல்லபி, ப. 31)

தில்லோலம் பாடும் பனிக்காடு என்ற இசைக்குறிப்பை பெற்றுள்ளது. இச்சொல்லோடு இயற்கை காட்சிகளை நிரல்பட தொகுக்கிறது. குயிலின் குரல், இருள் புகைக்கிறது, தீயின் மெளனம் குரல்கள் என்ற புதிய இணைவின் அர்த்தத்தைப் பெறுகிறது. கவிதை பயின்று வரும் பாடுபொருளில் சொல்லாடல்களில் ஒத்திசைவுத் தன்மை உள்ளது.

காதலுக்கான

காதலுக்கான காற்று காத்திருத்தலே
 ஆயினும்
 ஆயிரமாயிரம் முத்தங்கள் தான்
 காதலுக்கான தண்ணீர்
 கோடான கோடி தழுவல்கள் தான்
 காதலுக்கான தீ
 அருகாமை காதலுக்கான நிலம்
 இவை எல்லாம் உனக்கென நானிருக்கையில்
 பெற்றுக்கொள்ளாமல்
 நானில்லா வெளிமட்டும்
 பிரபஞ்சமாகாது
 பிரியனே (தேன்மொழிதாஸ், வல்லபி, ப. 44)

என்னும் கவிதையில் பிரபஞ்சத்தின் வெளியை காதலுக்கான வடிவமாக மாற்றித்தரும் மற்றுமானதொரு தொடக்கம்; மெட்டபர் தன்மையைக் கொண்டிருக்கிறது. காற்று என்னும் கவிதை சந்தம் மிகுந்த இயைபுக்கவிதை இலக்கணத்தைப் பெற்றுள்ளது. இலக்கியச் சொற்கள் கேதுதல், வட்டுப்போர், முதுமொழி, அழிஞ்சில், மெய்யிலி, நிதத்துரு, புலரி நிலப்பூண் போன்ற வளமான மொழியையும், புதியசொல் உருவாக்கத்தையும் கொண்டுள்ளது.

பெண் தெய்வங்கள்

வல்லபி, வீரகுலி, தாய், தேவி, காளி, ஆதித்தாய் என்ற பெண் தெய்வங்கள் மலைத் தெய்வமாகவும்; காவல் தெய்வமாகவும் கருதப்படுகிறது. சிவன் பற்றிய குறிப்பு ஓரிடத்திலும், திருக்குறள், பைபிள், பக்தி இலக்கியம், சங்க இலக்கியம், இலக்கண செய்யுள் உறுப்புகள் போன்ற தமிழ் இலக்கிய மரபின் தொடர் கண்ணியாக இவர் கவிதைகள் அமைந்துள்ளன.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

முடிவுரை

செவ்வியல் கவிதையைப் போல நவீனக் கவிதையில் மரம், செடி,கொடி,பறவை, நாய், சூசன், வல்லபி என்ற பெயர்களை முன்னிறுத்தி கவிதைகள் இடம்பெற்றுள்ளன. பொழுதில் இரவும் படிம காட்சிகளும் தவிர்க்க முடியாத இடத்தைப் பெறுகிறது. அக மன உலகம் சார்ந்த நாட்டாரியல் வழக்கு சில இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. அன்பு,காதல், பிரிவு ,ஏக்கம், துன்பம் போன்றவையும் இருத்தல், இரங்குதல் போன்ற உணர்வுகளில் இறுதியில் சரணடைவது இயற்கையிடம். 'க்' 'ற்' 'ட்' போன்ற தமிழ் எழுத்துக்களை முன்னிறுத்தும் பரிசோதனை கவிதைகள் உள்ளன. பக்தி இலக்கியத்தை போல் ஒன்றுதல் மிக்க மொழியைக் கொண்டுள்ளது. தன்னையொரு மலைப்பெண்ணாக மலையின் பசுமையின் வாசனைகளில் லயித்திருந்த இளமைக்காலத்தில், தான் பார்த்து வியந்து கொண்டாடிய பசுமையான நினைவுகளை கவிதையின் வழியே கோத்தெடுத்துள்ளார். கவிதைகளில் மையம் கொண்டிருக்கும் நிலம் குறிஞ்சியும் முல்லையும் நிலக் காடும் மலை வாழ்வும் ஒற்றையடிப் பாதையின் இரு மருங்கிலும் நீண்ட மரத்தின் இடையில் இலை உரச நடந்து செல்லும் தேயிலைப் பெண்ணாக தேன்மொழிதாஸின் கவிதைகள் உள்ளன. சங்க இலக்கியத்தை இயற்கை இலக்கியம் திணை இலக்கியம் என்று அடையாளப்படுத்தி சிறப்பிக்கப்படுவதைப் போல இவருடைய கவிதைகளை திணை இலக்கிய கவிதை எனலாம். இயற்கையை மையமிட்ட கவிதை தொடர்ச்சியைப் பெற்றிருக்கிறது. பல கவிதையின் மையமாக இருப்பது குறிஞ்சி நிலத்தின் வாழ்வும் பசுமையும் இரவும் இருளும் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. பொழுதை சுட்டும் போது கூட நிலம் தான் முதன்மை இடத்தைப் பெறுகிறது. நிலத்தின் வழியாகவே கருப்பொருளும் கருப்பொருள் வழியே உரிப்பொருளும் படைத்துக்காட்டப் பட்டுள்ளது. அகமனஉணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவதில்; நாய்க்குட்டி, சூசன், சூனு, மெர்சி, ஜெசி,காயா போன்ற அடையாளங்கள் தொடர்ந்து வருவதைக் காணலாம். கவிதைக்கு உரியவர் யார் என்று அடையாளப்படுத்தி பாடும் மரபு சங்கக் கவிதையில் இல்லை. புதுக்கவிதை காலத்திலும் அதற்கு பின்னான காலத்தில் அகக்கவிதைகளுக்கு பெயர் கொடுத்து பாடும் வழக்கமிருந்தது. செவ்வியலின் கவிதைக்கு வேண்டுமானால் அது வலுவான இலக்கிய பண்பாக இருந்திருக்கலாம். புதுக்கவிதை காலத்திலும் அதற்கு பின்னான காலத்திலும் இப்பண்பு மாறி எதார்த்த சூழலை ஏற்க ஆரம்பித்துவிட்டது. இவ்வாழ்வை வாழ விரும்புவது மலைக்காட்டில். எது இல்லாமல் போனாலும் இவ்வாழ்வு மலைக்கானது; இயற்கைக்கானது; அதன் தரிசனத்தை கண்டடைந்து தொலைவதையே வாழ்வும்; கவிதையின் மொழியும் முடிவிலியற்று தொடர்ந்து பயணிக்கிறது. கவிதைகளில் தனிமை,இறப்பு,கைவிடப்படுதல் போன்ற அடர்த்தியான காதல் நினைவுகள் பாடப்பட்டுள்ளன. காதல் குறித்த உணர்வு இளமையான கடந்தகால நினைவில் நிறைந்ததாக உள்ளது. பெரும்பாலான கவிதைகள் கனவின் நீட்சியாக அமைந்துள்ளது. நிலத்தில் குறிஞ்சித்திணையும், பொழுதில் இரவும், உரிப்பொருளில்; முல்லையின் இருத்தலும், பாலையின் பிரிதலும் கையாளப்பட்டுள்ளது.

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

மலர் - 2, சிறப்பிதழ் - 2, தை 2054

இ - ஐ எஸ் எஸ் எண்: 2583-0481

கருப்பொருளில் மலை, காடு சார்ந்த நிலங்களின் காட்சிப்படுத்தல் செவ்வியலைப் போல் இடம்பெற்றுள்ளன.

துணைநூற்பட்டியல்

[1] சுகுமாரன். *இழந்த பின்னும் இருக்கும் உலகம்*. உயிர்மெய் பதிப்பகம், சென்னை 2008.

[2] தேன்மொழிதாஸ். *நிராசைகளின் ஆதித்தாய்*. உயிர்மெய் பதிப்பகம், சென்னை, 2016.

[3] தேன்மொழிதாஸ். *வல்லபி*. எழுத்து பிரசுரம், சென்னை, 2018.

[4] சிற்பி பாலசுப்பிரமணியம். *நீல பத்மநாபன்*. புதிய தமிழ் இலக்கிய வரலாறு, சாகித்திய அகாதெமி வெளியீடு, புது தில்லி, 2013.

[5] ஜெயமோகன். *இந்திய ஞானம் தேடல்கள், புரிதல்கள்*. கிழக்கு பதிப்பகம், சென்னை, 2016.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன்

4.0வின்

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.